

Podatkovni viri in njihova uporaba pri izboru in prijavi magistrskega dela (ADP)

Seminar

Arhiv družboslovnih podatkov,
UL, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana
tel: +386 01 5805 292,
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si,
<http://www.adp.fdv.uni-lj.si/>

Predava:

univ. dipl. soc. Irena Vipavc Brvar

Kraj predavanja:

Velika dvorana Fakultete za družbene vede (FDV)

Namen:

Informativni seminar o postopkih in poteku prijave magistrskega dela

KAZALO

1. Kaj je ADP?.....	1
2. Naloge ADP	1
3. Kaj so podatki?	1
3.2 MIKRO PODATKI	2
4. Zakaj uporabiti že zbrane podatke?	2
5. Spletna stran ADP: www.adp.fdv.uni-lj.si	3
6. Podatki o raziskavi.....	4
6.1 OPIS RAZISKAVE (Podatki → Serije → SJM091→ Opis raziskave):.....	4
6.2 OPIS PODATKOV (Podatki → Serije → SJM091→ Opis podatkov):.....	5
6.3 POVEZANA GRADIVA IN OBJAVE (Podatki → Serije → SJM091→ Povezana gradiva in objave):	5
6.4 SNEMI PODATKE (Podatki → Serije → SJM091→ Snemi podatke):.....	5
6.5 NESSTAR, OCENA, CITIRANJE:.....	6
6.6 FDV: CITIRANJE DATOTEKE PODATKOV ADP	6
7. Nesstar (http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/	7
8. Klinarjeva nagrada (www.adp.fdv.uni-lj.si/klinar)	9
8.1 Nagrajena dela, ki se opirajo na podatke iz ADP	10
9. Kje še najdem podatke?	11
10. Primeri člankov	12
11. Kako NE prikazujemo podatkov	14
12. ADP predlogi tem nalog	15
13. Vprašanja? Kontakti.....	15

1. Kaj je ADP?

- je osrednji slovenski družboslovni arhiv podatkov
- Pokriva vsa pomembnejša družboslovna področja

2. Naloge ADP

- shranjuje podatke** iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo** (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem)
- preveri, potrdi in pripravi** podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave,
- uporabnikom omogoča **enostaven dostop** do podatkov v številnih formatih
- nudi storitve s področja **metodologije in statističnih obdelav**

3. Kaj so podatki?

”podatki” - računalniško berljive podatkovne datoteke

.. prepisi intervjujev, avdio in video zapisi

3.1 MAKRO PODATKI

Obsojene polnoletne osebe po spolu, prejšnjih obsodbah in priporu, po skupinah kaznivih dejanj, Slovenija, 2006
Convicted adults by sex, previous convictions, detention and type of criminal offences, Slovenia, 2006

Skupine kaznivih dejanj	Skupaj Total	Ženske Women		Prejšnje obsodbe Previous convictions		Pripor Detention		Type of criminal offences
		število number	delež share %	število number	delež share %	število number	delež share %	
SKUPAJ	8119	970	12,0	2713	33,4	905	11,2	TOTAL
Zoper življenje in telo	838	37	4,4	193	23,0	61	7,3	Against life and body
Zoper človekove pravice in svoboščine	734	60	8,2	187	25,5	15	2,0	Against human and civil freedoms and rights
Zoper čast in dobro ime	64	23	36,0	10	15,6	-	-	Against honour and good name
Zoper spolno nedotakljivost	118	-	-	35	29,7	35	29,7	Against sexual inviolability
Zoper človekovo zdravje	383	24	6,3	162	42,3	126	32,9	Against human health
Zoper zakonsko zvezo, družino in mladino	164	44	26,8	37	22,6	1	0,6	Against matrimony, family and youth
Zoper delovno razmerje in socialno varnost	28	2	7,1	2	7,1	-	-	Against the work contract and social security
Zoper premoženje	3490	444	12,7	1563	44,8	406	11,6	Against property
Zoper gospodarstvo	479	115	24,0	140	29,2	36	7,5	Against economy
Zoper pravni promet	431	82	19,0	62	14,4	52	12,0	Against legal business
Zoper uradno dolžnost in javna pooblastila	19	3	15,8	1	5,3	4	21,0	Against official obligation and public authority
Zoper vojaško dolžnost	2	-	-	-	-	-	-	Against military duty
Zoper pravosodje	100	22	22,0	26	26,0	-	-	Against the administration of justice
Zoper javni red in mir	723	32	4,4	237	32,8	162	22,4	Against public order and peace
Zoper splošno varnost ljudi in premoženja	43	7	16,3	8	18,6	-	-	Against the general safety of people and property
Zoper varnost javnega prometa	459	71	15,5	41	8,9	-	-	Against the safety of public transport
Zoper okolje, prostor in naravne dobrine	25	3	12,0	7	28,0	-	-	Against the environment, space and natural assets
Zoper varnost Republike Slovenije in njeno ustavno ureditev	1	-	-	-	-	-	-	Against the security of the Republic of Slovenia and its constitutional order
Drugo	18	1	5,6	2	11,1	7	38,9	Other

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
STATISTICAL OFFICE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

3.2 MIKRO PODATKI

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3		Name	Type	Width	Decimals	Label		
10	1	4	3	1	3		1 v101	Numeric	1	0	Se počutite vamo ali ogroženo?		
							2 v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja		
11	1	1	1	1	4		3 v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreče		
							4 v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi		
12	1	2	3	1	3		5 v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehnološke		
							6 v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premoženja		
13	1	3	2	1	4		7 v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče		
							8 v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal		
14	1	3	3	2	3		9 v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki		
							10 v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci		
15	1	4	2	.	3		11 v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami		
							12 v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi		
16	1	2	3	1	3		13 v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem		
							14 v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem		
17	1	3	3	1	2		15 v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost		
18	9	4	3	.	3								

4. Zakaj uporabiti že zbrane podatke?

- Kakovost podatkov (metodologije)
- Princip »naloži in analiziraj« (namenjene takojšnjih analizam)
- Zajeten nabor spremenljivk (primeren tudi za multivariatne analize)

- Raziskave z vseh področij družboslovja (za vsakega se kaj najde)
- Prihranek na času in denarju (ni zbiranja lastnih podatkov)
- Časovna primerljivost
- Hranjenja lastnih raziskav
- Klinarjeve nagrade (www.adp.fdv.uni-lj.si/klinar)

5. Spletna stran ADP: www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora
uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog

Seznam raziskav iz serije SJM

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

- | | | |
|-----------------|---|--|
| CESTE94 | Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji
serija: SJM, CESTE , vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST, izdelal: CJMMK | |
| ISSPSJ89 | ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah
serija: SJM, ISSP , vsebinsko področje: POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK | |
| SJM | Slovensko javno mnenje: Opis serije
serija: SJM , vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport, ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba, DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost, DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza, POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA - volitve, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK | |
| SJM092 | Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
serija: SJM, CSES , vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK | |
| SJMPB_98 | Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer
serija: SJM, PB , vsebinsko področje: POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, izdelal: CJMMK | |
| SJMUST88 | Slovensko javno mnenje 1988: Stališča o ustavnih spremembah
serija: SJM , vsebinsko področje: POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, izdelal: CJMMK | |
| SJMUST89 | Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih
serija: SJM, ISSP , vsebinsko področje: POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, izdelal: CJMMK | |
| SJMUST90 | Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi
serija: SJM , vsebinsko področje: POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje, izdelal: CJMMK | |
| SLOAVS94 | Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994
serija: SJM , vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK | |

Novice

- 16. februar 2012
STUDKR10 - Studijski krožki 2010: Spremljanje dejavnosti
- 15. februar 2012
PBSI10 - Politbarometer 2010
- 5. december 2011
Nagrade sklada profesorja Klinarja 2011
- 2. december 2011
Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji
- 21. november 2011
Delavnice ADP

[Več »](#)

Konference in dogodki

- 5. marec 2012 | Mannheim, Germany
General Online Research Conference 2012
- 4. junij 2012 | Washington, D.C., USA
Data Science for a Connected World: Unlocking and Harnessing the Power of Information
- 4. junij 2012 | Washington DC, USA
38th IASSIST Conference
- 25. junij 2012 | Barcelona, Spain
7th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences
- 2. julij 2012 | Oxford
5th ESRC Research Methods Festival

[Več »](#)

Iskanje

6.1 OPIS RAZISKAVE (Podatki → Serije → SJM091 → Opis raziskave):

- Avtor
- Idelal
- Finančna podpora
- Serija
- Ključne besede
- Vsebinska področja
- Povzetek
- Čas zbiranja podatkov
- Čas izdelave
- Država
- Geografsko pokritje
- Enota za analizo
- Populacija
- Izključeni
- Zbiranje podatkov je opravil
- Tip vzorca

6.2 OPIS PODATKOV (Podatki → Serije → SJM091 → Opis podatkov):

- Osnovne informacije o datoteki podatkov
- Spremenljivke

6.3 POVEZANA GRADIVA IN OBJAVE (Podatki → Serije → SJM091 → Povezana gradiva in objave):

- Ostalo gradivo pri opisu raziskave
- Ostala gradiva (vprašalnik...)
- Objave

6.4 SNEMI PODATKE (Podatki → Serije → SJM091 → Snemi podatke):

- Dostop do podatkov in dokumentacije- Nesstar
- Podatkovna datoteka:
 - SPSS
 - SPSS prenosljiva datoteka
 - Stata v.8
 - Stata v.7
 - Stata v.6
 - NSDstat
 - Statistica
 - DIF
 - DBase
 - Besedilna datoteka
 - Besedilo ločeno s tabulatorji
 - SAS

- Besedilo ločeno z vejico
- Dokumentacija:
 - v HTML obliki
 - v XML obliki

6.5 NESSTAR, OCENA, CITIRANJE:

Celoten opis raziskave

Dostop do podatkov:

[opis](#) | [snemi podatke](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to raziskavo?

Malešič, Marjan, Malnar, Brina, Toš, Niko in skupina. Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2009. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2010.

6.6 FDV: CITIRANJE DATOTEKE PODATKOV ADP

Malešič, Marjan in skupina. 2009. Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti. Datoteka podatkov. Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov. Dostopno prek: <http://adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm092/> (14. februar 2012).

7. Nesstar (<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/>)

- Nesstar je virtualna podatkovna knjižnica, ki omogoča iskanje, lociranje, pregledovanje in snemanje mnogo raznovrstnih statističnih in drugih podatkov in metapodatkov.

The screenshot shows the Nesstar web application interface. At the top, there is a navigation bar with the ADP logo and the text 'arhiv družboslovnih podatkov'. A search bar is visible. Below the search bar, there are tabs for 'OPIS', 'TABELA', and 'ANALIZA'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a list of search results, with the selected item 'Slovensko javno mnenje 2009/2' expanded to show its details. The right column displays the details for the selected item, including the title, author, and a list of contributors. A legend at the top right explains the symbols used in the search results. The bottom of the page contains copyright information and a 'POWERED BY nesstar' logo.

Dodajanje spremenljivke v vrstico in/ali stolpec

The screenshot shows the Nesstar web application interface with a table view selected. A dialog box is open, allowing the user to add a variable to the table or chart. The dialog box has two tabs: 'Izberite "Dodaj v vrstico"' and 'Izberite "Dodaj v stolpec"'. The 'Izberite "Dodaj v vrstico"' tab is active, and it shows a list of variables to choose from. The 'Izberite "Dodaj v stolpec"' tab is also visible, showing a list of variables. The dialog box also contains instructions: 'Za zapolnitev te tabele morate izbrati seznama na desni, jo označiti in jo stolpec ali podtabelo. Za izbrano sjo izračunate tudi opisne statistike.' The background shows a list of search results, with the selected item 'Slovensko javno mnenje 2009/2' expanded to show its details.

Prijavljanje ali registracija:

ADP Nadzor dostopa

Registrirani uporabniki

Uporabniško ime: _____

Geslo: _____

Prijava

[Pozabljeno geslo](#)

Neregistrirani uporabniki

Za dostop do omejenih virov se morate registrirati. Prosimo izpolnite [naročilnico](#).

Prekliči

REGISTRIRANI UPORABNIKI SE PRIJAVITE TUKAJ

NEREGISTRIRANI UPORABNIKI SE REGISTRIRATE

Pojasnitev polj:

Napredno iskanje:

Iskalni kriterij:

Opis raziskave vsebuje zrtev

- Naslov raziskave
- Celotni naslov
- Identifikacijska številka raziskave
- Opis vsebine raziskave
- Povzetek
- Ključne besede
- Kratek opis podatkov
- Časovno pokritje
- Od
- Do
- Geografsko pokritje
- Najmanjša geografska enota
- Enota analize
- Populacija
- Vrsta podatkov
- Metodologija in postopek urejanja
- Metodologija zbiranja podatkov
- Časovna opredelitev
- Vzorec
- Način zbiranja podatkov
- Uteževanje
- Dostop do podatkov
- Pogoji pri uporabi
- Lokacija datoteke
- Opis spremenljivk**
- Ime spremenljivke
- Oznaka vprašanja
- Kratka oznaka spremenljivke
- Koncept spremenljivke
- Oznaka kategorije

Kaj vrniti?

- Seznam raziskav
- Seznam spremenljivk
- Seznam tabel

Kje iskati?

- ADP
- ADP-an

Rezultati naprednega iskanja

zrtev [OPIS] [TABELA]

ADP
ADP-en

Najdene spremenljivke. Odprite zavihek za ogledovanje.

- [AZK01]³ Anкета o žrtvah kriminala, 2001
- [CESTE70]¹ Stališča občanov o razvoju cestnega omrežja v Sloveniji 1970
- [MLA95]³ Mladina '95 : Mladi in družbene spremembe
- [MLAPRE03]³ Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete
- [NASILD05]³ Nasilje v družini : Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov
- [PBSI0306]³ Politbarometer PB6/03, Slovenija : Junij 2003
- [SJM022]³ Slovensko javno mnenje 2002/2 : Evropska družboslovna anketa
 - V zadnjih 5 letih zrtev fizičnega napada [Odprite znotraj opisa raziskave.]
- [SJM031]³ Slovensko javno mnenje 2003/1
 - Upor proti okupatorju je povzročil preve [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - Ali ste bili zrtev nasilja okupatorjev? [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - Ali ste bili zrtev domobranskega nasilja [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - Ali ste bili zrtev partizanskega nasilja [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - Ali ste bili zrtev povojnih obracunov? [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - Ali ste bili zrtev povojnih političnih p [Odprite znotraj opisa raziskave.]
- [SJM042]³ Slovensko javno mnenje 2004/2 : Evropska družboslovna raziskava
 - V zadnjih 5 letih zrtev fizičnega napada? [Odprite znotraj opisa raziskave.]

Spremenljivka C5 : V zadnjih 5 letih zrtev fizičnega

Dobesedno vprašanje
C5 Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zad

Vrednosti	Kategorije	N	
1	da	174	11,5%
2	ne	1344	88,5%
8	ne vem	0	0,0%
Sysmiss		1	0,1%

Opisne statistike
Ta spremenljivka je numerična

8. Klinarjeva nagrada (www.adp.fdv.uni-lj.si/klinar)

221

8.1 Nagrajena dela, ki se opirajo na podatke iz ADP

2011

- Brigita Bočkaj, **Družbeni razred in strah pred kriminaliteto**, diplomsko delo.
- Luka Zupanc, **Dejavniki politične participacije in državljanstvo - Slovenija v mednarodni primerjavi**, diplomsko delo.

2009

- Meta Novak, **Družbeno-ekonomski položaj žensk skozi anketne neodgovore**, diplomsko delo.

2008

- Gjyle Vishaj, **Odnos javnosti do znanosti: znanstvena tveganja v očeh evropske in slovenske javnosti**, diplomsko delo.

2007

- dr. Vesna Dolničar, **Merjenje digitalnega razkoraka**, doktorska disertacija.

2006

- Polona Štumpfl, **Stereotipi o vojaški organizaciji**, diplomsko delo.

2005

- Nina Nosan, **Ekstremno desna stališča v slovenskem javnem mnenju ob koncu procesa demokratizacije**, diplomsko delo.

2004

- mag. Silvester Šurla, **Opozicija in tranzicija: Politična opozicija na Slovenskem (1990-2002)**, magistrsko delo.

2003

- mag. Tomaž Volf, **Problemi enakovrednosti v primerjalnem raziskovanju religioznosti**, magistrsko delo.

9. Kje še najdem podatke?

- Gesis: <http://www.gesis.org/>
- European Social Survey (ESS): <http://www.europeansocialsurvey.org/>
- Cessda: <http://www.cessda.org/>
- Atlas of European Values: <http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/>

10. Primeri člankov

Tabela 1: Opisna statistika: ženske stare 20-40 let – Norveška in Italija (na podlagi ESS podatkov)

	Netherlands		Italy	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Intention to have a child within three years				
No	128	60.1	1979	57.2
Yes	80	37.5	1393	40.3
Missing (don't know)	5	2.3	86	2.5
Highest educational attainment respondent in 3 categories				
Lower secondary	39	18.3	1483	42.9
Upper secondary	93	43.7	1614	46.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	361	10.4
Highest educational attainment partner in 3 categories				
Lower secondary	54	25.4	1738	50.3
Upper secondary	78	36.6	1409	40.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	311	9.0
Hours worked per week by respondent				
Housewife	94	44.1	1487	43.0
Up to 20 hours	22	10.3	366	10.6
21 to 30 hours	39	18.3	395	11.4
31 hours or more	58	27.2	1210	35.0
Missing				
Respondents' share of household labour				
<75%	86	40.4	1018	29.5
>75%	127	59.6	2380	68.8
Missing (refused)			60	1.7
Number of children living in household				
No children	56	26.3	744	21.5
1 child	57	26.8	1116	32.3
2 or more children	100	46.9	1598	46.2
Total	213	100.0	3458	100.0

Vir: Mills, Melinda in drugi (2008): Gender equality and fertility intentions in Italy and the Netherland

Tabela 2: Nekatere družbeno-ekonomska stanja glede na starostne razrede, spol, velikost družine za Italijo

Italy %	25-44 years old				45-64 years old				65+ years old			
	Males		Females		Males		Females		Males		Females	
Siblings	2 or less	3 or more	2 or less	3 or more	2 or less	3 or more	2 or less	3 or more	2 or less	3 or more	2 or less	3 or more
<i>Education</i>												
University Degree	13.1	6.3	16.6	7.6	12.8	5.6	11.7	4.3	7.5	3.9	3.3	1.3
Upper Secondary Diploma	50.2	31.3	53.6	33.0	36.1	19.8	32.1	17.0	18.3	9.1	12.9	5.6
Lower Secondary Diploma	34.1	51.4	27.3	48.1	31.9	33.7	28.0	26.7	19.7	12.1	14.2	7.6
Primary Diploma	2.6	11.1	2.5	11.4	19.2	40.9	28.1	52.0	54.5	74.9	69.7	85.6
<i>Parents' Occupation</i>												
Higher Level Occupation	15.2	9.6	13.9	8.7	9.8	7.1	8.7	6.4	7.2	5.9	7.6	5.1
White Collar	21.0	11.8	23.4	13.2	13.6	7.9	15.8	8.3	9.7	4.6	8.9	5.6
Self-Employed	20.2	22.8	20.7	21.3	24.1	28.0	23.8	25.3	28.6	35.2	28.4	31.3
Blue Collar	43.6	55.8	42.1	56.8	52.6	75.1	51.8	60.0	54.5	54.3	55.1	58.0
<i>Mother's Activity Status</i>												
Inactive	59.0	74.9	57.8	64.1	67.5	75.2	64.1	74.1	66.3	69.8	67.8	69.2
Active	41.0	25.1	42.2	35.9	32.5	24.8	35.9	25.9	33.7	30.3	32.2	30.8

Vir: Ferrati Giulia in Dalla Zuanna Gianpiero (2010): Siblings and human capital: A comparison between Italy and France

Tabela 3: Vpliv različnih spremenljivk (na podlagi Canadian General Social Survey)

Covariates ^a	Risk Ratio (exp(β)) ^b			
	Type of First Union			
	Early Marriage <25	Marriage	Cohabitation	Premarital Birth ^c
a) Basic Model				
Parents divorced <age 17				
Yes	1.11	1.13	2.96***	1.49*
No	1	1	1	1
Educational Level				
<High School Education	1.16***	1.03	1.06	1.23**
(High School)	1	1	1	1
Post Secondary Education	0.83***	0.85***	2.01***	1.18
University Degree	0.67***	0.76***	1.21***	0.90
Region				
Quebec	0.81***	0.78***	1.77***	0.61***
(Rest of Canada)	1	1	1	1
Religion				
(No Religion)	1	1	1	1
Catholic	1.22***	1.23***	0.58***	0.91
Protestant	1.42***	1.33***	0.43***	0.91
Other Religion	0.90	1.00	0.21***	0.77
<i>Log-likelihood null model</i>	-38525.94	-67537.64	-67537.64	-6677.73
<i>Log-likelihood complete model</i>	-38354.31	-67226.80	-67226.80	-6649.28
b) Model with Interaction Effect^d				
Parents divorced <age 17				
Yes	1.08	1.05	2.33***	1.22
Region				
Quebec	0.81***	0.78***	1.73***	0.60***
Quebec* Parents Divorced	1.09	1.35	1.69***	2.08
<i>Log-likelihood final model</i>	-38354.26	-67223.95	-67223.95	-6648.21
N	8,446	8,446	8,446	4,834

^aReference category in parentheses.

^bSignificance levels (2-tailed tests): *** $p \leq 0.01$, ** $p < 0.05$, $p \leq 0.10$.

^cIncludes only women; ^dAfter controlling for educational level and religion.

Source: Statistics Canada: General Social Survey 1995, Cycle 10, The Family.

Vir: Martin, Valerie, Mills, Melinda in Le Bourdais Celine: The Consequences of Parental Divorce in the Life Course: Outcome o Canadian Children

11. Kako NE prikazujemo podatkov

Kako NE prikazujemo podatkov

Vir: Sodna statistika 2007

12. ADP predlogi tem nalog

- Generacijsko prenašanje religioznosti (mikropodatki Popisov prebivalstva in ISSP)
- Latentne dimenzije slovenskega strankarskega prostora (CSES in EES)
- Koliko žensko (ali ekološko vprašanje) vpliva na volilno vedenje (ISSP)
- Državljanstvo v Evropski uniji (EES)
- Osebnosti in koristi države od vstopanja v EU (CCEB in SJM)
- Kako sta povezana šport in zdravje (SJM)
- Stališča o (ali uporaba) alternativne medicine (SJM)
- Nezaupanje v zdravstvo (SJM)
- Sreča (SJM)
- Razlage ozadij izidov izbranih referendumov (analiza prostorskih podatkov izidov referendumov v kombinaciji z anketnimi podatki)
- Kakovost življenja v slovenskih regijah (EQLS)
- Identiteta srednjega razreda (STILIO1)
- Zadovoljstvo na delovnem mestu (SJM, ISSP in EWCS)
- Strah pred izgubo zaposlitve (ISSP)
- Razločevanje dejavnikov stališč o splavu (EVS in ISSP)
- Selitveni potencial Slovencev (SJM in ISSP)
- Statusna analiza žrtev kriminala (Ankete o viktimizaciji)

13. Vprašanja? Kontakti...

- **Telefon:** (01) 5805 292 (Janez Stebe, vodja ADP), (01) 5805 293 (Irena Vipavc Brvar)
- **Spletna stran:** www.adp.fdv.uni-lj.si
- **E-mail:** arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
- **Facebook:** Arhiv družboslovnih podatkov (<https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov>)
- **Twitter:** @ArhivPodatkov (<https://twitter.com/#!/ArhivPodatkov>)

Seminar je namenjen za potrebe predavanj in kot dodatno gradivo za slušatelje:
Informativnega seminarja o postopkih in poteku prijave magistrskega dela
(14. 02. 2012, 13.00 – 13.30)

Pričujoči dokument je PRVI **OSNUTEK** gradiva.

Pridržujemo si pravico do morebitnih napak.

Vso potrebno gradivo in informacije lahko najdete na spletni strani:

www.adp.fdv.uni-lj.si